

मुण्डारी भाषा साहित्य: सामान्य परिचय

मनय मुण्डा

सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय मुण्डारी विभाग,, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

Corresponding Author- मनय मुण्डा

Email- manaymundassm@gmail.com

भारत देश जो तीन और महासागरों तथा एक ओर विशाल हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। कल्पना से भी अधिक मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। हमारा देश भारत कई राज्यों और कई केन्द्र शासित प्रदेशों से सुसज्जित है। इन्हीं राज्यों में से एक हमारा झारखण्ड भी है। झारखण्ड भारत देश का एक ऐसा अनोखा राज्य है जो अपनी वैविध्यपूर्ण भाषिक सम्पदा के कारण देश के मानचित्र पर एक विलक्षण स्थान रखता है।

इस राज्य का अनोखापन इस बात से है कि यहाँ पर एक कई भाषा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। ये भाषाएँ इस प्रदेश के लोक जीवन की आस्था उमंग तथा उल्लास की वाहिका हैं। इस झारखण्ड प्रदेश में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। सबकी अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, संस्कृति है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना को बनाये रखते हैं। इन्हीं 32 जनजातियों में से मुण्डा भी एक जनजाति है। जिनकी अपनी अलग भाषा और अपनी संस्कृति है।

मुण्डा जनजाति भारत देश में झारखण्ड राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और अंडमान और निकोबार आदि राज्यों में मुख्यतः निवास करती है। झारखण्ड क्षेत्र में प्रचलित भाषाएँ मोटे तौर पर पर तीन ग्रुपों की हैं। प्राटोआस्ट्रोलायड द्रविड़ और नाग जो आर्य भाषाओं से काफी प्रभावित है। पहले ग्रुप में मुण्डारी संताली, हो, खड़िया, भूमिज, बिरहोर सूरी और असूरी दूसरे ग्रुप में कुड़ुख (उराँव) मालतो, किसान बेरगा, घागरी खेदेरो तथा तीसरे ग्रुप में नागपुरी, कुरमाली, खोरठो, पंचपरगनिया, तमाड़िया, सुरगुजिया, डोमली, गंडली, गंवारी आदि भाषाएँ आती हैं, जिन्हें सदानी या सदरी कहा जाता है, इस क्षेत्र में इनका अपना इतिहास है।

सर जार्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया में बिरहोर तुरी और असूरी को मुण्डारी परिवार की खेरवारी शाखा के अंतर्गत स्थान दिया है।

मुण्डारी एक समूह और सशक्त भाषा है जिसे मुण्डारी अथवा 'होड़ो जगर' कहा जाता है। मुण्डारी भाषा के सामान्य चार भेद हैं—

हसादअ: नगुरी, तमाड़िया और केरअ: मुण्डारी। इन चारों में हसादअ: को मुण्डारी का मानक रूप माना गया है। राँची जिले के दक्षिण में हसादअ: पश्चिम में नगुरी पूर्व में तमाड़िया तथा केरअ: राँची के ईर्द-गिर्द बोली जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खूँटी और मुरहू प्रखण्ड के पूर्वी भाग और अड़की प्रखण्ड के दक्षिण की बोली हसादअ: मुण्डारी है। हासा का अर्थ होता है मिट्टी और दा: का अर्थ है पानी। मिट्टी से निकला हुआ पानी साफ होता है उसी प्रकार हसादअ: मुण्डारी में अन्य बोलियों का प्रभाव कम पड़ा है क्योंकि हसादअ: इलाके में मुण्डाओं को छोड़कर दूसरे जाति के लोग बहुत कम हैं।

नगुरी मुण्डारी में नागपुरी का काफी प्रभाव है। इस इलाके में मुण्डारी और नागपुरी बोलने वाले एक साथ रहते हैं। नगुरी, मुण्डारी बोलने वाले नागपुरी शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं और यह बोली केरा, गोविन्दपुर, बानो, कोलेविरा, तोरपा इलाकों में बोली जाती है।

तमाड़िया मुण्डारी बुण्डू तमाड़ और सोनाहातु इलाकों की बोली है। तमाड़िया मुण्डारी में बंगला उच्चारण का प्रभाव पड़ा है और किसी व्यंजन वर्ण का बिना 'ओ' के उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तमाड़ और बुण्डू के आस-पास ज्यादा बोलने के कारण इसे तमाड़िया मुण्डारी कहते हैं।

केरा: मुण्डारी राँची के ईर्द-गिर्द की बोली है जिसे उराँव और मुण्डा दोनों समान रूप से प्रयोग में लाते हैं। केरा: मुण्डारी में उच्चारण के आधार पर कुड़ुख बोली का प्रभाव पड़ता है। प्रायः सभी वाक्यों में 'रा:' का प्रयोग होता है इसलिए इस बोली भेद को केरा: मुण्डारी कहा जाता है। झारखण्ड में ये चारों बोली भेद मौजूद हैं।

मुण्डारी भाषा को लिपिबद्ध करने और उसमें साहित्य आरंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। 1845 ई० में उनके प्रथम प्रवेश काल में छोटानागपुर अन्तर्गत उनके समक्ष भाषा की कठिनाई उत्पन्न हुई। उन्हें यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि छोटानागपुर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। इनकी भाषा सिखे बिना धर्म-प्रचार करना संभव नहीं है। अतः उन्होंने भाषा संबंधी समाधान के लिए जिस क्षेत्र में, जिस जनजाति की बाहुल्यता थी उसी भाषा का कोश एवं व्याकरण का निर्माण किया। सर्वप्रथम 1872 ई० में 'दुरड पुथि' का प्रकाशन गोस्नर मिशन राँची के प्रख्यात मिशनरी डॉ० नोतरोत ने किया। उन्होंने प्रिसिपल कोचर और पादरी बेगनर के सहयोग से बईबल की छोटी-छोटी पुस्तकों का मुण्डारी भाषा में अनुवाद किया। 1882 ई० में फादर हॉफ मैन मुण्डारी व्याकरण भी लिखा। 1903 ई० में फादर हॉफ मैन ने मुण्डारी व्याकरण लिखा और मुण्डारी भाषा को विशिष्ट पहचान दिलाई। उसी आस-पास उन्होंने मुण्डा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोष (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ मुण्डारिका) तैयार किया जिसमें मुण्डाओं की भाषा से संबंध विश्वस्त और सम्पूर्ण तथ्य ही नहीं वरन् मुण्डा जाति का नृतात्विक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। इस पुस्तक के निर्माण में फादर पोनेट का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुण्डारी लोक साहित्य भी समृद्ध है जिसे हम दो वर्ग-लोक कथा तथा लोकगीत में बाँट सकते हैं। ये मुण्डा संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इनके गीत विशेष मौसम में विशेष प्रकार के रागों के होते हैं। जैसे- गर्मी में चिटिड, भादों में करम, दीवाली में सोहराई, अगहन में बुरू - मागों, होजोर, जारगा, फागुन में जापि और बा या सरहुल में जादुर ओर जदुर और गेना।

मुण्डाओं में अधिकांश नृत्य-गीत हैं। अलग से गीत की प्रचलन नहीं के बराबर है। प्रत्येक गाँव में अखड़ा होता है जिसमें पर्व-त्योहारों के अलावा भी समय-समय पर नृत्य का आयोजन होता है जिसमें बड़े-बुजुर्गों के साथ युवक-युवतियाँ एवं बच्चे सम्मिलित होते हैं। मुण्डारी गीतों में ज्यादातर वन, पहाड़, पक्षी-पशु, नदी-नाले आदि का वर्णन मिलता है, यह उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। मुण्डारी लोकगातों की विशेषता है कि इनमें कवि का नाम गौण रहता है इसका अर्थ यह हुआ है कि समयनुसार गीतों का सृजन एवं परिमार्जन होता है।

साहित्य के वर्तमान विधाओं के अनुसार इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य। इसमें लोक साहित्य का संग्रहण पहले हुआ है। इस कार्य में ईसाईयों के साथ-साथ यहाँ के गैर-ईसाई भी सम्मिलित हैं। - दाउद दयाल सिंह होरों' सुरुद-सलुकिद में गीतों को संग्रह कर 1931 ई० में प्रकाशित कराया। लोकगीतों और लोककथाओं के संग्रहण में प्रशासनीय कार्य जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा सम्पन्न हुआ है। 'बासुरी बज रही' (रूतु सडितन) 1970 ई० और मुण्डा लोककथा 1968 ई० तथा 'सोसोबोंगा' मुण्डा

भाषाओं का वर्गीकरण

1. हसादअः मुण्डारी भाषा :- हसादअः मुण्डारी भाषा हसादअः क्षेत्र की भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले मुण्डा 'हसादअः लोग' अर्थात् 'हसादअः मुण्डा' कहे जाते हैं। हसादअः मुण्डारी भाषा का शुद्ध रूप है। इस सम्बन्ध में फादर जॉन बापतिस्त हॉफमैन अपनी पुस्तक :-

'इन्साइक्लोपीडिया मुण्डारिका' में लिखें हैं - छनतमेज भेकं कपंसमबज पे चवामद पद तपचंजप तवनदक उतंदहीकं दक वमावद्ध दक जीपे पे कउपजजमक इल जीम वजीमत भेकं चववसमण

इस बात का मतलब ये हुआ कि हसादअः का जो शुद्ध बोली है वह मरंगहदा और सैको के आस-पास के गाँवों में बोली जाती है। हसादअः मुण्डारी भाषा बोलने वाले दूसरे लोग भी इस बात से सहमत हैं।

हसादअ मुण्डारी भाषा आजकल भी उस क्षेत्र में शुद्ध रूप में ही बोली जाती है। इस भाषा में दूसरे भाषाओं का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कम है और दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र में अन्य जाति के लोग बिल्कुल ही नहीं हैं। इस क्षेत्र में मुण्डा जाति के अलावा कुछ दूसरे जाति के लोग भी हैं, परन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम है। जैसे कि- तांती, मछुआ, लोहरा, गोवार और साहू आदि हैं। परन्तु ये लोग भी हसादअ मुण्डारी का ही प्रयोग करते हैं। जब वे अकेले होते हैं तब ही अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषाओं की प्रभाव हसादअ मुण्डारी भाषा में नहीं पड़ा है।

हसादअ मुण्डारी क्षेत्र राँची से चाईबासा जाने वाली सड़क के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हसादअः मुण्डारी कही जाती है। खूँटी को केन्द्र मानकर उस क्षेत्र के मुण्डाओं को तला विसुम मुण्डा अर्थात् मध्य क्षेत्र का मुण्डा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तला मुण्डा क्षेत्र की भाषा अर्थात् हसादअः मुण्डारी भाषा को मुण्डारी भाषा साहित्य का मानक भाषा माना गया है।

हसादअः मुण्डारी भाषा खूँटी, मुरहू प्रखण्ड के पूर्वी क्षेत्र में बंदगाँव, सैको और अड़की आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।

2. नगुरी मुण्डारी भाषा :- नगुरी मुण्डारी भाषा नगुरी क्षेत्र की भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले लोग 'नगुरी मुण्डा' के नाम

से जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में इस क्षेत्र के लोगों को 'चेतन विसुम मुण्डा' कहा जाता है। विद्वानों की मत है कि हसादअ मुण्डा भाषा की तरह 'नगुरी मुण्डा भाषा' को शुद्ध नहीं माना है। इस संबंध में फादर जॉन बापतिस्त हॉफमैन एस0 जे0 के अनुसार-

छीम संदहनंम पद जीपे कपंसमबज पे उवतम वामत संतहमसले चवपसमक इल जीम कउपगजनतम व उंदल भ्पदकप दक कंदप वतकेण

अर्थात् फादर हॉफमैन के अनुसार नगुरी मुण्डा भाषा हिन्दी और सदानी भाषा के शब्दों के मिश्रण से शुद्ध रूप में नहीं है।

नगुरी मुण्डा भाषा में दूसरे भाषाओं का मिलने का दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि नगुरी क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र में अन्य बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नगुरी क्षेत्र के लोग हसादअ, करअ और तमाड़िया क्षेत्र के लोगों से शिक्षा में आगे हैं। पढ़े-लिखे लोग जब भी बात करते हैं वे अपनी बातचीत में हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने आपको शिक्षित साबित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि नगुरी मुण्डा भाषा में हिन्दी और अंग्रेजी के शब्द दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं।

दूसरा प्रमुख कारण यह है कि नगुरी क्षेत्र में दूसरे जाति के लोग बहुत अधिक संख्या में हैं। कहीं-कहीं पर तो पुरे गाँव में अन्य जाति के लोग रहते हैं, और कहीं-कहीं पर आधी आबादी मुण्डाओं की तो आधी अन्य जातियों की।

इस तरह नगुरी मुण्डा भाषा में दूसरी भाषाओं के बहुत से शब्द मिल गये हैं। परन्तु एक बात और है कि केवल नगुरी मुण्डा भाषा ही मिश्रित हो रही है ऐसी बात नहीं, बल्कि नगुरी मुण्डा भाषा से दूसरी भाषाएँ भी प्रभावित होती हैं। नगुरी भाषा के बहुत सारी शब्द सदरी में सम्मिलित हो गई हैं।

नगुरी मुण्डा भाषा राँची चाईबासा सड़क के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। नगुरी भाषा बोलने वाले खूँटी और मुरहू के पश्चिम में तोरपा, करा, गोविन्दपुर, रानिया, बानो, कोलेबिरा और बसिया प्रखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है।

3. केरअ मुण्डारी भाषा :- राँची सदर और राँची के आस-पास के गाँवों में रहने वाले उराँव और मुण्डा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा 'केरा मुण्डारी भाषा' कहलाता है। इस केरा मुण्डा भाषा को ही दूसरे रूप में 'होड़ोलिया जगर' भी बोला जाता है। इस केरा मुण्डा भाषा को पहचानना बहुत आसान होता है। ये लोग अपनी वाक्यों के अंत में "केरा" शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे— मंडिइज़् जोम केरा। (मैं खाना खाया), कोतेम केरा? (कहाँ गये थे?) आदि। केरअ मुण्डा भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र— राँची सदर, खिजरी, नामकोम, अनगड़ा, कांके, ओरमांझी और रातु प्रखण्ड आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।

4. लतर दिसुम मुण्डारी भाषा (तमाड़िया मुण्डारी भाषा)

श्रेष्ठ मुण्डाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा लतर दिसुम मुण्डारी भाषा कहा जाता है, और इस भाषा को बोलने वाले मुण्डाओं को 'लतर दिसुम मुण्डा' कहा जाता है। लतर दिसुम मुण्डारी भाषा को ही दूसरे रूप में तमाड़िया मुण्डारी भाषा कहा जाता है।

लतर दिसुम मुण्डा क्षेत्र हसादअ: क्षेत्र से और पूर्व बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली और राहे प्रखण्ड में बोली जाती है।

मुण्डा समूह में ये श्रेष्ठ मुण्डा के रूप में माने जाते हैं। दूसरे रूप में इन्हे सिंह मुण्डा के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये लोग अपने नाम के साथ 'सिंह' शब्द को जोड़ते हैं। जैसे — प्रधान सिंह मुण्डा, मंगल सिंह मुण्डा और गंधर्भ सिंह मुण्डा आदि। परन्तु महिलाएँ अपने नाम के साथ "सिंह" नहीं लिखती हैं। वे अपने नाम के साथ अपने गोत्र को जोड़ते हैं।

इस तरह मुण्डारी भाषा चार भागों में बँटी हुई है। इन चारों मुण्डारी भाषाओं में हसादअ: मुण्डारी भाषा को मानक रूप प्रदान किया गया है। मुण्डारी भाषा साहित्य आदि की रचनाएँ इसी भाषा में की जाती हैं। इस भाषा को मुण्डारी की मूल भाषा मानी जाती है।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

- 1) शकुन्तला मिश्र, विशेषर मुण्डा—मुण्डारी भाषा साहित्य पृ०—10.14
- 2) डॉ० एस०बी०डी० हंस होड़ों जगर रेअ: एतेहइसि नडगम ओड़ो हरा रनाकाव— पृ० सं०—01
- 3) डॉ० विरेन्द्र कुमार सोय, मुण्डारी जगर ओड़ो: सहिति रेजा उवर पृ०सं०—19
- 4) डॉ० मनसिद्ध बड़ायद्ध होड़ो नगर सइति ओड़ो सइति ओल हरियाको पृ.सं.—01, 02, 03,04,05,06,07